

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ РЕБЁНКА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ

Тикашева Гулрух Мухаммади кизи

Преподаватель кафедры «Конституционного права»

Ташкентского государственного юридического университета

Тел.: +998900921116

Email: tirkashevagulrux999@gmail.com

ORCID: 0000-0002-2650-0420

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7095309>

Ключевые слова: права ребёнка, защита прав детей, механизмы защиты, предложения, реализация прав детей.

Как выразился Президент РУз Ш.М. Мирзиёев, если мы не будем заниматься воспитанием детей, ежедневно проверять их поведение, давать образование, обучать профессиям, обеспечивать их трудоустройство, сложно будет защитить их от вредных воздействий. В связи с этим Президентом РУз Ш.М.Мирзиёевым были даны задания по активизации духовно-просветительской работы с подрастающим поколением, укреплению в молодых людях идеологического иммунитета, содержательной организации их свободного времени. Также определены задачи по предупреждению ранних браков среди несовершеннолетних девочек и разводов. В последние годы осуществляются масштабные реформы по эффективному решению этих проблем, кардинальному совершенствованию системы подготовки кадров.

За последние годы в стране приняты комплексные меры по обеспечению выполнения международных обязательств в области прав человека, созданы законодательные, образовательные и институциональные основы соблюдения и защиты прав и свобод граждан, сформирована система мониторинга соблюдения конституционных прав и свобод человека, реализованы последовательные шаги по развитию сотрудничества с международными и региональными механизмами защиты прав человека, а также международными неправительственными правозащитными организациями.

Хочется отметить, что практически во всех отраслях законодательства содержатся нормы по защите прав детей, но в последнее время все чаще обсуждаются проблемы, связанные с воспитанием, правами детей и их родителей, созданием наилучших условий для развития будущего поколения.

Тем не менее, требует совершенствования национальное законодательство, касающееся правового положения детей в Республике

Узбекистан: необходимы отражение в законодательстве обязанностей лиц, которым стало известно о фактах жестокости, физического и психического насилия в отношении ребёнка; правовое обеспечение жизнедеятельности новых типов образовательно-воспитательных и других учреждений, которые обеспечивают права детей; разработка социально-правового механизма, который обеспечил бы права ребёнка на полноценную жизнь.

Учитывая сказанное выше, мы приходим к необходимости четко выделить, что в деле реализации прав детей нужно и активное поведение взрослых и дееспособных граждан. В этом должны сыграть свою роль правовые стимулы, которые создали бы заинтересованность у взрослых граждан более внимательно относиться к правам детей на практике. И даже несмотря на достижение в этом плане вполне положительных результатов, на достигнутом уровне нельзя останавливаться. Такая категория, как механизм реализации правовых гарантий для детей, должна стать особым объектом научного внимания. Нужно как можно чаще создавать правовые исследования, ориентированные на теоретико-прикладной анализ правовой активности личности и реализации прав детей.

Помимо усовершенствовании нормативно-правовых актов нельзя забывать и о механизмах применения норм права. А так же необходимо уделять больше внимание на профилактические меры, чем санкционные и восстановительные, так как лучше предотвратить, чем лечить. С этой целью было бы разумно применение и внедрение следующие практические рекомендации:

- создание статистических показателей состояния детей по разным аспектом их жизни (например: статистика детей столкнувшихся домашним насилием, статистика детей столкнувшихся буллингом, статистика детей подвергнутым сексуальному насилию, статистику детей подвергнутые дискриминации в школах и т.д.) и проводить мониторинги по положению детей.

- необходимо создавать в республике социально-педагогические центры, чтобы в государстве мог сложиться механизм социальной службы по работе с детьми и социально-уязвимыми семьями. Или переквалифицировать преподавателей начальных и старших классов, в связи с тем, что они и так работают с детьми;

- мы считаем нужным предложить внесение в образовательную программу уроки касательно разъяснения возможных жизненных

обстоятельств и объяснить каким образом следует реагировать на данную сложившуюся ситуацию. Например разъяснить их права, заняться профилактическими мерами, поднять не только правовую культуру и правосознание, но и разъяснить что такое правовая этика, киберэтика, киберэтикет (кибер правовая этика и кибер правовой этикет);

- разработка специальных идентифицирующих чипов в виде жетончиков для того чтобы дети всегда обязательным образом носили собой, где идет прямая трансляция нахождения ребенка и записи разговоров вокруг его. Данный чип внутри себя будет содержать полностью имя, фамилия и отчество ребенка и его родителей, дату рождения, адрес и контактные номера. Почему это необходимо, в связи с тем что, насильники могут воспользоваться удаленностью ребенка от его родителей или школы. Дополнительно, думаю следует сделать обязательным чтоб в деталях одежды (или любой другой элемент который на виду у ребенка) присутствовал светоотражающий материал;

- для того чтобы права детей действительно соблюдались, должны быть предусмотрены эффективные средства судебной защиты, призванные обеспечивать возможность обжалования нарушений, а именно создание специальных детских судов, где жертвой стал несовершеннолетний. Это требование подразумевается в Конвенции и систематически подчеркивается в шести других важнейших международных договорах по правам человека ;

- использовать специальные приложения для защиты детей от вредной информации и популяризация(распространение) таких приложений. Например, Kaspersky Safe Kids позволяет понять, какие сайты просматривает ваш ребенок, настроить доступ к безопасным сайтам и ограничить времяпровождение в соцсетях и сайтах с агрессивной средой;

Проводимые реформы в республике направлены на совершенствование работы над механизмами обеспечения прав ребенка и решение многих проблем, возникающих в данной области правовой работы. Следует отметить что очень много работы было сделано, основной фундамент был поставлен в сфере защиты ребенка. Но в силу того, что в веке информатизации быстро меняются тенденции, появляются новые риски и угрозы детям мы тоже должны научиться наравне с изменениями внедрять новые метода и механизмы защиты ребенка и обеспечения нормальной среды для его полноценного развития.